

Die 42 Häuser des Dorfes Caparini sind gut gebaut. Die helle Küche weist sogar einen Schüttstein mit einer Keramikplattenwand dahinter auf, und zwischen den Häusern stehen die Betonmasten für die elektrischen Leitungen. Nur eben: Es gibt in Caparini weder Wasser noch Strom. In der Küche der Familie Aquaviva – jawohl, die wasserlosen Einwohner heißen ‚Lebendigwasser‘ – wird daher das köstliche Naß fast tropfenweise aus Flaschen abgemessen (Bild oben), und Francesca, die Jüngste, trägt gerne eine Wasserflasche als Spielzeug herum (unten).

Natale Aquaviva ist einer jener sizilianischen Tagelöhner gewesen, wie es sie immer noch zu Hunderttausenden gibt. Er hat den Boden eines Besitzers, den er nie gesehen hat, in seinem Schweiß für ein lächerliches Entgelt bebaut. War die Zeit der Feldbestellung und der Ernte vorbei, so war Natale arbeitslos wie alle *Braccianti* in diesem schönen, elenden Land. Dann hat ihm das Glück gelacht. Die ERAS, die staatliche Organisation für Landreform in Sizilien, teilte bei Roccamena in der Provinz Palermo einen Großgrundbesitz auf, und Natale Aquaviva erhielt zu einem bescheidenen Zins ein Landstück von 4 Hektaren. Die ERAS hatte trefflich geplant: sie baute auf dem Grunde des ehemaligen *Feudo* gleich ein Dorf mit 42 kleinen, aber mustergültigen Häusern. Natale sollte in einem solchen Hause wohnen.

Er zog vor sechs Jahren ein – und lebte jahrelang allein in Caparini. Die so trefflich planende ERAS hatte da nämlich einiges einzuplanen vergessen, auf das zu verzichten sogar dem gewiß nicht verwöhnten sizilianischen Landarbeiter schwer fällt: Wasser, Elektrizität, Schule,

Herbert Maeder berichtet aus Caparini, einem vergessenen sizilianischen Dorf:

Tabacchi (staatliche Zigaretten-, Salz- und Briefmarkenverkaufsstelle), Post. Die frischgebackenen Bauern waren darüber verzweifelt. Einige, die nach Caparini gekommen waren, zogen nach kurzer Zeit wieder aus. Die meisten neuen Landbesitzer kommen nun von ihren meist elenden, weit entfernten Wohnstätten mit dem Esel herangeritten, um ihr Land zu bestellen. Ihre schmucken, neuen, jedoch wasserlosen Häuser benützen sie als Speicher für Futter und Werkzeug. Nur zwei Familien, darunter Natale Aquaviva samt Frau und Kindern, siedelten sich, allen Mängeln zum Trotz, fest an und hofften auf die Vernunft der staatlichen Stellen. Sie hofften bis heute vergebens. Im Sommer ist Caparini ein Backofen, und da das Wasser fehlt, treibt die Gluthitze die Menschen zur Verzweiflung. In Roccamena, dem nächsten Dorf, gäbe es genügend Wasser, und der Bau einer Wasserleitung von Roccamena nach Caparini wäre eine schöne Arbeitsbeschaffung für die vielen Arbeitslosen.

Warum wird sie nicht gebaut? Das konnte ich nicht herausbringen. Es ist so unergründlich, wie eben vieles in diesem von Gegensätzen strotzenden Lande ist.

Täglich reitet Natale Aquaviva zweieinhalb Kilometer weit, um Wasser zu holen. Hat seine Frau Wäsche, muß er mehrmals reiten. Jahrelang lebte er mit seiner Familie allein in Caparini, immer hoffend, Wasser und Licht würden demnächst installiert. Sechs Jahre lang sind diese Hoffnungen nun schon enttäuscht worden. Jetzt denkt auch er daran, das neuerbaute Dorf zu verlassen, vor allem auch der schulpflichtigen Kinder wegen.

Kein Wasser für die Aquavivas

In weiter Hügellandschaft mit fruchtbarem Boden liegt die wohlgeplante Siedlung. Sie ist weit und luftig angelegt, so ganz anders als Roccamena, das nächste Dorf (Bild rechts), wo Mensch und Tier in unhygienischen Verhältnissen eng ineinandergepfercht leben. Doch diese vertrauten Verhältnisse sind den Bauern der Landreformsiedlung lieber als das wasser- und lichtlose neue Dorf. So reiten sie täglich den weiten Weg zu den ihnen zugehörigen Feldern bei Caparini und machen ihr dort stehendes schmuckes, jedoch mangels Wasser, elektrischem Strom sowie anderer Notwendigkeiten kaum bewohnbares Wohnhaus zum Speicher und zur Remise.

